

INCIDÊNCIA E PREVALÊNCIA DA TOXOPLASMOSE CONGÊNITA NOS ESTADOS DO CEARÁ, PARAÍBA, PERNAMBUCO E RIO GRANDE DO NORTE ENTRE 2020 E 2025

INCIDENCIA E PREVALENCIA DE LA TOXOPLASMOSIS CONGÉNITA EN LOS ESTADOS DE CEARÁ, PARAÍBA, PERNAMBUCO Y RIO GRANDE DO NORTE ENTRE 2020 Y 2025

INCIDENCE AND PREVALENCE OF CONGENITAL TOXOPLASMOSIS IN THE STATES OF CEARÁ, PARAÍBA, PERNAMBUCO AND RIO GRANDE DO NORTE BETWEEN 2020 AND 2025

Matheus Bassi Soares¹, André Sobral²

¹Graduando em Engenharia Ambiental, Universidade Federal de Campina Grande, Pombal - PB, Brasil, bassi.31.01.06@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0004-2387-2271>;

²Doutor em Etnobiologia e Conservação da Natureza, Universidade Federal de Campina Grande, Pombal - PB, Brasil, andre.sobral@professor.ufcg.edu.br, <https://orcid.org/0000-0002-7145-796X>.

Eixo Temático X – Saúde Pública e Controle de Vetores
Doenças e epidemiologia, controle de vetores e vigilância sanitária.

*Eje Temático X – Salud Pública y Control de Vectores
Enfermedades y epidemiología, control de vectores y vigilancia sanitaria.*

*Thematic Axis X – Public Health and Vector Control
Diseases and epidemiology, vector control and health surveillance.*

RESUMO

A toxoplasmose é uma doença parasitária causada por um protozoário conhecido por *Toxoplasma gondii*, que tem como hospedeiro definitivo os felinos, podendo afetar os animais de sangue quente, incluindo o ser humano. Este estudo analisou as taxas de incidência e prevalência da toxoplasmose congênita nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, bem como os possíveis fatores associados ao aumento no número de casos na região. Os dados sobre os registros de casos foram obtidos do SINAN, e os dados sobre registro de nascidos vivos do Portal de Transparência – Registro Civil. A pesquisa mostrou que há uma tendência de aumento gradual dos casos da doença, com taxas de incidência média que variam entre 10,92 e 28,5 a cada 10mil pessoas, com valor médio regional de 17,64, enquanto que as taxas de prevalência ao nascer oscilam entre 8,41 e 24,5 a cada 10mil nascidos vivos, resultando em uma média de 16,33. Notou-se que o Rio Grande do Norte foi o estado com maior incidência e prevalência da região estudada, variando de 22,6 a 38,2 a cada 10mil pessoas como taxa de incidência, tendo média 28,5, e com uma taxa de prevalência de 24,5 a cada 10mil nascidos vivos. Já o Estado da Paraíba foi o que apresentou a menor taxa de incidência e de prevalência, variando entre 7,7 e 23,8 a cada 10mil pessoas como taxa de incidência, tendo média 10,92, e com uma taxa de prevalência de 8,41 a cada 10mil nascidos vivos. Apesar de apresentar uma grande diferença numérica entre eles, é notório que todos os estados têm tido um aumento gradual em sua taxa de incidência ao longo dos últimos cinco anos. É especulado que a falta de dados precisos relacionados à

doença dificulte a análise estatística e o monitoramento. É preciso discutir soluções para melhorar a capacidade de monitoramento das condições ambientais que propiciam a transmissão dessa zoonose.

Palavras-chave: *Toxoplasma gondii*, incidência, prevalência, Nordeste do Brasil.

RESÚMEN

La toxoplasmosis es una enfermedad parasitaria causada por un protozoo conocido como *Toxoplasma gondii*, cuyo hospedador definitivo son los felinos, y que puede afectar a animales de sangre caliente, incluyendo a los humanos. Este estudio analizó las tasas de incidencia y prevalencia de la toxoplasmosis congénita en los estados de Ceará, Paraíba, Pernambuco y Rio Grande do Norte, así como los posibles factores asociados al aumento del número de casos en la región. Los datos sobre los registros de casos se obtuvieron del SINAN y los datos sobre los registros de nacidos vivos del Portal de Transparencia - Registro Civil. La investigación mostró una tendencia ascendente gradual en los casos de la enfermedad, con tasas de incidencia promedio que oscilan entre 10,92 y 28,5 por 10.000 personas, con un promedio regional de 17,64, mientras que las tasas de prevalencia al nacimiento oscilan entre 8,41 y 24,5 por 10.000 nacidos vivos, resultando en un promedio de 16,33. Rio Grande do Norte tuvo las tasas de incidencia y prevalencia más altas en la región estudiada, con tasas de incidencia que oscilaron entre 22,6 y 38,2 por 10.000 personas, con un promedio de 28,5, y una tasa de prevalencia de 24,5 por 10.000 nacidos vivos. El estado de Paraíba tuvo las tasas de incidencia y prevalencia más bajas, con tasas de incidencia que oscilaron entre 7,7 y 23,8 por 10.000 personas, con un promedio de 10,92, y una tasa de prevalencia de 8,41 por 10.000 nacidos vivos. A pesar de las diferencias numéricas significativas entre los estados, es evidente que todos los estados han experimentado un aumento gradual de sus tasas de incidencia en los últimos cinco años. Se especula que la falta de datos precisos relacionados con la enfermedad dificulta el análisis estadístico y el seguimiento. Se necesitan soluciones para mejorar la capacidad de seguimiento de las condiciones ambientales que favorecen la transmisión de esta zoonosis.

Palabras clave: *Toxoplasma gondii*, incidencia, prevalencia, Noreste de Brasil.

ABSTRACT

Toxoplasmosis is a parasitic disease caused by a protozoan known as *Toxoplasma gondii*, whose definitive host is felines, and which can affect warm-blooded animals, including humans. This study analyzed the incidence and prevalence rates of congenital toxoplasmosis in the states of Ceará, Paraíba, Pernambuco, and Rio Grande do Norte, as well as possible factors associated with the increase in the number of cases in the region. Data on case records were obtained from SINAN, and data on live birth records from the Transparency Portal – Civil Registry. The research showed a gradual upward trend in cases of the disease, with average incidence rates ranging from 10.92 to 28.5 per 10,000 people, with a regional average of 17.64, while birth prevalence rates range from 8.41 to 24.5 per 10,000 live births, resulting in an average of 16.33. Rio Grande do Norte had the highest incidence and prevalence rates in the region studied, with incidence rates ranging from 22.6 to 38.2 per 10,000 people, averaging 28.5, and a prevalence rate of 24.5 per 10,000 live births. Paraíba state had the lowest incidence and prevalence rates, with incidence rates ranging from 7.7 to

23.8 per 10,000 people, averaging 10.92, and a prevalence rate of 8.41 per 10,000 live births. Despite the significant numerical differences between the states, it is clear that all states have seen a gradual increase in their incidence rates over the past five years. It is speculated that the lack of accurate data related to the disease hinders statistical analysis and monitoring. Solutions to improve the monitoring capacity of the environmental conditions that favor the transmission of this zoonosis are needed.

Keywords: *Toxoplasma gondii*, incidence, prevalence, Northeast Brasil.

INTRODUÇÃO

A toxoplasmose é uma doença parasitária causada pelo protozoário *Toxoplasma gondii*, que em 2021 se mostrou presente em aproximadamente 30% da população mundial (cerca de 2,443 bilhões de pessoas) (Dubey, 2021). Ela tem como único hospedeiro definitivo os felinos, mas os animais de sangue quente estão propensos a serem hospedeiros intermediários, incluindo aves e o ser humano. A doença é transmitida principalmente através do contato direto, ou indireto, com as fezes de gatos domésticos e pombos, onde se encontram os oocistos do parasita (Galván Ramírez et. al., 1999). Vias indiretas comuns são solos e águas contaminadas por oocistos de *T. gondii*, ingestão de carne crua ou mal cozida infectada pelo protozoário, e ingestão de alimentos orgânicos contaminados e mal lavados, ou lavados com água contaminada. Além disso, a doença pode ser contraída por via congênita. A toxoplasmose congênita é o tipo mais agressivo da doença, podendo causar sequelas gravíssimas como: coriorretinite bilateral, hidrocefalia e calcificação intracraniana; e, portanto, requer mais cuidado ao lidar (Coutinho de Melo et. al., 2024).

No Brasil, a taxa de incidência da toxoplasmose como um todo vem aumentando significativamente. O Sudeste brasileiro é a região com maior taxa de incidência da doença com 12800 casos registrados entre 2019 e 2022, sendo o Nordeste a segunda região, com 11561 casos registrados, no entanto, em 2022 o Nordeste ultrapassou os demais Estados brasileiros em casos registrados com um total de 3855 casos (Prata et. al., 2023).

Com essas informações, o presente estudo tem como objetivo investigar a real situação da doença nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, através da análise de incidência e prevalência, assim como entender as possíveis causas associadas ao aumento do número de casos na região estudada.

MATERIAIS E MÉTODOS

Realizou-se uma análise das taxas de incidência e prevalência dos casos de toxoplasmose congênita nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, e bem como uma revisão da literatura sobre a doença toxoplasmose e o seu agente etiológico, o protozoário *T. gondii*.

Para a busca de artigos que compuseram a revisão de literatura utilizou-se o banco de dados SciELO Brasil (<https://www.scielo.br/>). Para a seleção dos artigos foram utilizadas as seguintes combinações de palavras-chaves: “*Toxoplasma gondii*”, “toxoplasmose congênita”, “toxoplasmose”, “carne”, “gatos” e “solo”, e seus equivalentes na língua inglesa. A análise das taxas de incidência e prevalência dos casos de toxoplasmose congênita notificados, foi realizada com base nos dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde. Além disso, foram consultados dados sobre nascidos vivos no Portal da Transparência – Registro Civil.

(<https://datasus.saude.gov.br/acesso-a-informacao/doencas-e-agravos-de-notificacao-de-2007-em-diante-sinan/>; <https://transparencia.registrocivil.org.br/registros>)

As informações extraídas dos artigos de referência foram organizadas em fichamento, levando em consideração a revista em que foram publicadas, o objetivo do estudo, o método e os principais resultados. Foram selecionados os artigos que tinham como objetivo a identificação e avaliação do parasita *T. gondii*, e que utilizavam como método a extração e exame do soro dos indivíduos investigados. Foram descartados os artigos que não seguiam como objetivo a identificação e avaliação do parasita *T. gondii*.

Os casos notificados foram extraídos do banco de dados do SINAN e referem-se aos Estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. A população em risco, bem como a quantidade de nascidos vivos foram extraídos do banco de dados do Portal da Transparência – Registro Civil. Foram considerados os casos de toxoplasmose congênita notificados entre os anos de 2020 e 2025. Foram calculadas a média individual (de cada Estado), bem como a média total dos quatro Estados considerados.

Para o cálculo da incidência, usou-se:

$$I = \frac{\text{casos novos}}{\text{população em risco}} \times 10000$$

onde

I = taxa de incidência

Para o cálculo da prevalência ao nascer média, usou-se:

$$P = \frac{\sum \text{casos entre 2020 e 2025}}{\sum \text{nascidos vivos entre 2020 e 2025}} \times 10000$$

onde

P = taxa de prevalência ao nascer média

Com as informações obtidas, foram criadas tabelas e gráficos com o auxílio do software Microsoft Excel. A partir dos resultados obtidos e dos artigos selecionados, foi feita uma análise a fim de associar os fatores que contribuem para o aumento de casos da doença.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Analisando o Estado da Paraíba entre os anos de 2020 e 2025, temos as seguintes taxas de incidência: 7,7 (2020), 6,7 (2021), 7,8 (2022), 7,5 (2023), 12 (2024) e 23,8 (Jan-Mar, 2025). Resultando em uma média de 10,92 – a menor entre os Estados estudados. Com uma taxa de prevalência ao nascer média de 8,41.

Em relação ao Estado do Rio Grande do Norte, temos as seguintes taxas de incidência: 24,5 (2020), 22,6 (2021), 26,9 (2022), 33,2 (2023), 38,2 (2024) e 25,6 (Jan-Mar, 2025). Resultando em uma média de 28,5 – a maior entre os Estados estudados. Com uma taxa de prevalência ao nascer média de 24,5.

Para o Estado de Pernambuco, temos as seguintes taxas de incidência: 7 (2020), 14,8 (2021), 13,2 (2022), 30 (2023), 25,2 (2024), 30 (Jan-Mar, 2025). Resultando em uma média de 15,03. Com uma taxa de prevalência ao nascer média de 17,13.

E por fim, o Estado do Ceará, com as taxas de incidência: 10,6 (2020), 14,5 (2021), 15,3 (2022), 25,7 (2023), 17,6 (2024), 13,1 (Jan-Mar, 2025). Resultando em uma média de 16,13. Com uma taxa de prevalência ao nascer média de 17,13.

Verificando a média por estado em ordem decrescente de incidência, temos: Rio Grande do Norte (28,5 a cada 10mil), Ceará (16,13 a cada 10mil), Pernambuco (15,03 a cada 10mil) e Paraíba (10,92 a cada 10mil), resultando numa média total de incidência de 17,64.

Para as taxas de prevalência, também em ordem decrescente, temos: Rio Grande do

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

REALIZAÇÃO:

APÓIADORES:

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SISA

APÓIO INSTITUCIONAL:

Norte (24,5 a cada 10mil), Pernambuco (17,13 a cada 10mil), Ceará (15,3 a cada 10mil) e

Fonte: Elaboração própria, 2025. Dados para elaboração do gráfico foram retirados do SINAN; Porta de Transparência – Registro Civil.

Taxa de incidência (a cada 10mil pessoas) da toxoplasmose congênita em PB, RN, CE e PE (2020-2025)

Figura 2. Taxa de Incidência (a cada 10mil indivíduos) da Toxoplasmose Congênita em PB, RN, CE e PE (2020-2025).

Fonte: Elaboração própria, 2025. Dados para criação do gráfico foram retirados do SINAN; Porta de Transparência – Registro Civil.

Percebe-se que a toxoplasmose, nos últimos cinco anos, tem apresentado uma tendência de crescimento no Estado da Paraíba e nos Estados vizinhos. Métodos de monitoramento do parasita *T. gondii* se fazem necessários para uma melhor análise estatística e uma correlação mais precisa. Atualmente, o sistema carece de dados sobre a doença, além de ser uma doença muitas vezes assintomática ou mal notificada. “(...) falta de informações mais precisas a respeito do mapeamento de casos de TC no Nordeste brasileiro, ausência de rastreamento da patologia em microrregiões do Nordeste.” ; “(...) diversos casos podem passar via subnotificação pelos serviços de saúde, pois a maioria dos casos se manifestam com sinais e sintomas inespecíficos para a enfermidade ou os pacientes apresentam quadros assintomáticos.” (Coutinho de Melo et. al., 2024).

A partir desse estudo, percebemos que a toxoplasmose é uma doença bastante presente na região, em média, 16 a cada 10mil crianças nascem com toxoplasmose, de acordo

com os dados notificados. Não se tem acesso à quantidade de pessoas que sobreviveram à doença e vivem com sequela, novamente demonstrando uma falta de monitoramento da doença, o que dificulta sabermos com precisão o real impacto da doença na região estudada. Nos resta especular possíveis fatores relacionados ao aumento gradual dos casos nas regiões estudadas.

Fatores comumente associados ao parasita são:

-Má gestão das fezes felinas: um estudo feito em Guadalajara, México, apontou que 64,4% dos humanos que conviviam diariamente com gatos testaram soropositivos para anticorpos IgG anti-*Toxoplasma* (Galván Ramírez et. al., 1999).

-Consumo de alimentos advindos de hortas orgânicas e mal lavados: um estudo feito no estado do Paraná, Brasil, apontou que 12,9% das amostras (água, solo e vegetais) coletadas em hortas orgânicas estavam contaminadas por *T. gondii*, e que em todas as hortas havia presença de pássaros selvagens e animais domésticos e em 23,8% das propriedades, estes tinham acesso direto à horta. (Ferreira et. al., 2018).

-O consumo de carne crua ou mal cozida contaminada: um estudo feito no estado do Rio de Janeiro mostrou que 21,2% dos frangos de abate e galinhas poedeiras das propriedades estudadas testaram positivo para *Toxoplasma gondii*. (Millar et. al., 2012). Outro estudo feito no estado de Pernambuco sugere que “... a toxoplasmose bovina é endêmica na área em estudo.” (Guerra et. al., 2014), a pesquisa apontou que a taxa de prevalência da doença era de 16,63%.

Analisando os artigos selecionados, ficou clara a associação entre a contaminação por toxoplasmose e variáveis como convivência com felinos domésticos, ingestão de carnes cruas ou mal cozidas e ingestão de vegetais provenientes de hortas orgânicas e mal lavados. Ao associar esses fatores ao que vemos nos gráficos, temos que os números de casos aumentam à medida que esses fatores, ou ao menos algum deles, aumentam.

Além dos fatores de risco, é importante destacar o impacto da toxoplasmose congênita na saúde pública, já que pode causar sequelas neurológicas e oculares graves que exigem acompanhamento contínuo (Coutinho de Melo et al., 2024). No Nordeste, condições como saneamento precário e baixa cobertura de rastreamento pré-natal favorecem a manutenção da doença e contribuem para a subnotificação (Ferreira et al., 2018; Dubey, 2021). O aumento gradual das taxas observado neste estudo segue tendência apontada em pesquisas anteriores

(Prata et al., 2023), reforçando a necessidade de fortalecer a vigilância epidemiológica e a triagem sorológica em gestantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos últimos cinco anos o número de casos notificados de toxoplasmose congênita vem crescendo de maneira gradual, porém a falta de dados disponíveis e de monitoramento do parasita, torna difícil e inviável uma análise de correlação estatística que represente a realidade epidemiológica da doença.

Monitorar regularmente a população de felinos domésticos, os produtos cultivados em hortas orgânicas, a qualidade da água de irrigação e realizar testes de identificação de parasitas em bovinos de abate, são ações que, em conjunto, tem o potencial para se obter dados mais precisos sobre a real situação da doença, bem como criar estratégias de combate ao parasita.

Conclui-se que a toxoplasmose congênita apresenta crescimento gradual nos estados analisados, o que confirma a relevância epidemiológica já apontada em outros estudos (Prata et al., 2023; Coutinho de Melo et al., 2024). A ausência de monitoramento adequado e a subnotificação decorrente da limitação de exames dificultam a avaliação real do problema (Dubey, 2021). Torna-se, portanto, essencial ampliar estratégias de vigilância epidemiológica e fortalecer o rastreamento pré-natal, especialmente em regiões com saneamento básico precário e maior vulnerabilidade social (Ferreira et al., 2018).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Dubey, J. P. 2021. "Outbreaks of Clinical Toxoplasmosis in Humans: Five Decades of Personal Experience, Perspectives and Lessons Learned." *Parasites & Vectors* 14: 263. Recebido 13 Março 2021; aceito 3 Maio 2021; publicado 19 Maio 2021. <https://doi.org/10.1186/s13071-021-04769-4>.
- Prata, Bruna de Jesus; Stefany Lima Prado; Geisy Menezes Nascimento; Gustavo Henrique de Santana Fontes; Ana Carla Ferreira Silva dos Santos; Letícia Maria de Araújo Ferreira; e Izabela Oliveira Araújo. 2023. "Análise da Incidência Epidemiológica de Toxoplasmose Congênita nas Regiões Brasileiras Durante os Anos de 2019 a 2022." *The Brazilian Journal of Infectious Diseases* 27 (2): 103498-8. <https://doi.org/10.1016/j.bjid.2023.103498>.

- Coutinho de Melo, Lídia Eletícia Santos; Ingrid Letícia Torres Fabrício; Iury Lucas Bonifácio; João Emanuel Barros de Lima; Mateus Raian Ferreira Freire Fontes; Sabrina Pinheiro de Carvalho; e Deborah de Melo Magalhães Padilha. 2024. “Estudo epidemiológico de toxoplasmose congênita no Nordeste brasileiro.” *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences* 6, no. 5: 876–86. <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2024v6n5p876-886>.
- Ferreira, Fernanda Pinto, Eloiza Teles Caldart, Roberta Lemos Freire, Regina Mitsuka-Breganó, Felipe Machado de Freitas, Ana Carolina Miura, Marcelle Mareze, Felipe Danyel Cardoso Martins, Mariana Ragassi Urbano, Adilson Luiz Seifert, e Itamar Teodorico Navarro. “The Effect of Water Source and Soil Supplementation on Parasite Contamination in Organic Vegetable Gardens.” *Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária* 27, no. 3 (2018): 423–31. <https://doi.org/10.1590/S1984-296120180050>.
- Galván Ramírez, María de la Luz, Guillermo Sánchez Vargas, Marcos Vielma Sandoval, e Juan Luis Soto Mancilla. “Presence of Anti-Toxoplasma Antibodies in Humans and Their Cats in the Urban Zone of Guadalajara.” *Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical* 32, no. 5 (1999): 489–93. <https://doi.org/10.1590/S0037-86821999000500003>.
- Guerra, Neurisvan Ramos, Bruno Henrique Leal e Silva Alves, Márcia Paula Oliveira Farias, Rinaldo Aparecido Mota, e Leucio Câmara Alves. “Frequency of *Toxoplasma gondii* Antibodies in Bovines in the State of Pernambuco, Brazil.” *Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária* 23, no. 1 (2014): 98–100. <https://doi.org/10.1590/S1984-29612014001>.
- Millar, Patricia R., Fernanda M. X. Alves, Vinicius Q. Teixeira, Regiane T. Vicente, Eline M. Menezes, Leila G. Sobreiro, Virginia L. de Almeida Pereira, e Maria R. R. Amendoeira. “Occurrence of Infection with *Toxoplasma gondii* and Factors Associated with Transmission in Broiler Chickens and Laying Hens in Different Raising Systems.” *Pesquisa Veterinária Brasileira* 32, no. 3 (2012): 231–36. <https://doi.org/10.1590/S0100-736X2012000300003>.